

Tenacity 入門チュートリアル

～ Python で「賢く再試行する」ライブラリ ～

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026年5月2日

概要

本稿は Python の汎用リトライライブラリ **Tenacity**^{*1} の初心者向けチュートリアルである。「呼び出しが時々失敗するから、再試行したい」という日常的な課題に対し、自前の `try/except` と `time.sleep` で書き散らかすのではなく、宣言的に再試行戦略を組み立てる方法を紹介する。サンプルコードは PEP 723 形式の inline script metadata で依存を宣言しており、`uv run` 一発で実行できる。

目次

1	はじめに	2
2	準備	2
3	例 1: もっともシンプルな <code>@retry</code>	3
4	例 2: 試行回数の上限 — <code>stop_after_attempt</code>	3
5	例 3: 待機戦略 — <code>wait_fixed</code> / <code>wait_random</code> / <code>wait_exponential_jitter</code>	4
6	例 4: 例外の種類で振る舞いを変える — <code>retry_if_exception_type</code>	5
7	例 5: 戻り値で再試行を判定 — <code>retry_if_result</code>	6
8	例 6: ロギング — <code>before_log</code> / <code>after_log</code> / <code>before_sleep_log</code>	6
9	例 7: 関数を作りたくないとき — <code>Retrying</code> コンテキストマネージャ	7
10	例 8: 非同期関数 (<code>async def</code>) もそのまま	8
11	例 9: 統計情報と <code>retry_with</code>	8

*1 <https://tenacity.readthedocs.io/en/latest/>

12	例 10: データ分析・統計・シミュレーションでの応用	9
13	設計上の心得	10
14	まとめ	11
付録 A	付録: サンプル一覧	12

1 はじめに

外部 API、データベース、ファイル I/O ... プログラムが「他者と話す」場面では、瞬間的な失敗が避けられない。タイムアウト、接続切断、レートリミット、起動直後の初期化遅れ、などである。こうした一過性の失敗に対する素朴な対策が「もう一度やってみる (リトライ)」だが、自前で書くと案外面倒くさい。

- 何回まで試すか
- 失敗のたびにどれだけ待つか (固定? 指数? 乱数?)
- どの例外なら再試行するか、どの例外はすぐ上に投げるか
- 再試行のたびにログを出したい
- 同期コードと非同期コード (`async def`) で同じ書き方をしたい

これらを毎回 `for` ループと `try/except` と `time.sleep` で書くのは現実的ではない。**Tenacity** はこの「再試行ポリシー」を関数のメタデータとして宣言的に記述するためのライブラリである*²。

2 準備

本チュートリアルでは Python の実行に `uv` を使う*³。各サンプルスクリプトは PEP 723 inline script metadata を持っているので、依存パッケージは `uv` が自動でインストールしてくれる。事前に仮想環境を作る必要はない。

```
$ uv --version
uv 0.9.17
```

サンプルは本リポジトリの `examples/` 以下にある。例えば最初のサンプルは次のように実行する。

```
$ uv run examples/01_basic_retry.py
```

各 `.py` ファイルの先頭には次のようなブロックが書かれており、これが「このスクリプトは Python 3.10 以上で、`tenacity` 9.0 以上を使う」という宣言になっている。

```
# /// script
# requires-python = ">=3.10"
# dependencies = ["tenacity>=9.0"]
```

*² Tenacity は `retrying` ライブラリのフォークとして始まり、現在は独立してメンテナンスされている。Apache 2.0 ライセンス。

*³ <https://docs.astral.sh/uv/>

```
# ///
```

3 例 1: もっともシンプルな @retry

まず最小の例を見る。@retry を関数に付けるだけで「例外が出たら同じ関数をもう一度呼ぶ」という挙動になる。回数制限も待機もデフォルトでは無いので、文字通り無限に試行する。

```
from tenacity import retry

attempts = 0

@retry
def do_something_unreliable() -> str:
    global attempts
    attempts += 1
    if attempts < 3:
        raise IOError("Broken sauce, everything is hosed!!!111one")
    return "Awesome sauce!"

print(do_something_unreliable())
```

実行結果 (examples/01_basic_retry.py) :

```
attempt #1
attempt #2
attempt #3
result: Awesome sauce!
total attempts: 3
```

1 回目と 2 回目の IOError は @retry が握りつぶし、3 回目の正常終了だけが呼び出し元に届いている。

■注意。「成功するまで永遠に試す」というデフォルトは本番運用ではほぼ常に危険である。次節以降の stop=... で必ず上限を設けたい。

4 例 2: 試行回数の上限 — stop_after_attempt

実用上は「N 回試して駄目なら諦める」が普通だ。stop_after_attempt(N) を渡せばよい。N 回試してもまだ失敗していたら、Tenacity は RetryError を送出する。最後の例外は e.last_attempt.exception() で取り出せる。

```
from tenacity import RetryError, retry, stop_after_attempt

class FlakyService(Exception):
    pass

@retry(stop=stop_after_attempt(3))
def always_fails() -> None:
```

```

raise FlakyService("upstream is down")

try:
    always_fails()
except RetryError as e:
    last_exc = e.last_attempt.exception()
    print(f"gave up after 3 attempts; last exception was: {last_exc!r}")

```

実行結果 (examples/02_stop_after_attempt.py) :

```

trying ...
trying ...
trying ...
gave up after 3 attempts; last exception was: FlakyService('upstream is down')

```

「経過時間で止める」用の `stop_after_delay(seconds)` もある。`stop_after_attempt(5) | stop_after_delay(30)` のように `|` で OR 結合できる (どちらかの条件を満たした時点で停止)。

■最後の例外をそのまま投げたい場合。デフォルトでは、上限に到達すると Tenacity は最後の例外を `RetryError` で包んで送る。呼び出し元で元の例外型をそのまま扱いたい場合は `reraise=True` を指定する。

```

from tenacity import retry, stop_after_attempt

@retry(stop=stop_after_attempt(3), reraise=True)
def always_fails() -> None:
    raise TimeoutError("still down")

try:
    always_fails()
except TimeoutError:
    print("caught the final TimeoutError directly")

```

ライブラリ境界では `reraise=True` の方が既存の `except TimeoutError` などと相性がよい。一方、試行回数や最後の試行状態を詳しく見たい場合は `RetryError` を捕まえ、`last_attempt` を調べる。

5 例 3: 待機戦略 — `wait_fixed` / `wait_random` / `wait_exponential_jitter`

再試行の間に何秒待つかを決めるのが `wait=` 引数である。代表的な戦略は次の 3 つ。

- `wait_fixed(s)`: 毎回 `s` 秒待つ。シンプルで予測可能。
- `wait_random(min, max)`: 毎回 `[min, max]` の一様乱数。同時刻に多数のクライアントが一齐再試行する `thundering herd` 問題を緩和する。
- `wait_exponential_jitter(initial, max, jitter)`: 指数バックオフ+ランダムジッター。Google Cloud などが推奨する定番戦略。

```

from tenacity import retry, stop_after_attempt, wait_exponential_jitter

@retry(
    stop=stop_after_attempt(5),
    wait=wait_exponential_jitter(initial=0.1, max=1.0, jitter=0.1),
)
def upload_to_cloud_storage() -> None:
    ...

```

examples/03_wait_strategies.py は 3 戦略を順に走らせ、before_sleep コールバックで「次に何秒待つ予定か」を表示するようにしてある。出力例:

```

=== wait_exponential_jitter(initial=0.1, max=1.0, jitter=0.1) ===
[expjitter] attempt 1 -> sleep 0.160s
[expjitter] attempt 2 -> sleep 0.264s
[expjitter] attempt 3 -> sleep 0.493s
[expjitter] elapsed: 0.92s

```

待ち時間が指数的に伸び、かつ毎回少しランダムにずれているのが分かる。Tenacity には wait_random_exponential もある。こちらは指数的に広がる範囲の中からランダムに待ち時間を選ぶ戦略で、共有資源を取り合う多数のクライアントの衝突を避けたいときに向く。wait_exponential_jitter は Google Cloud のリトライ戦略でよく見られる「指数バックオフに一定幅のジッターを足す」形で、依存先の一時的な不調をやわらげながら待ちたいときに使いやすい。

6 例 4: 例外の種類で振る舞いを変える — retry_if_exception_type

「タイムアウトや接続エラーは再試行したいが、ValueError のようなロジックバグは即座に上に投げたい」というのは典型的な要求である。retry_if_exception_type を使う。

```

from tenacity import retry, retry_if_exception_type, stop_after_attempt

@retry(
    stop=stop_after_attempt(5),
    retry=retry_if_exception_type((TimeoutError, ConnectionError)),
)
def fetch() -> str:
    ...

```

このようにしておくと、ValueError は再試行されずに最初の発生時点で呼び出し元へ伝播する (examples/04_retry_if_exception_type.py 参照)。「再試行に値する失敗」だけを正しく分類することは、システムを脆くしないための重要な設計判断である。

7 例 5: 戻り値で再試行を判定 — `retry_if_result`

「例外は出ないが、空の結果や `None` が返ってくることがあり、それを失敗とみなしたい」というケースもある。`retry_if_result(predicate)` は戻り値に述語を適用し、`True` を返したら再試行する。

```
from tenacity import retry, retry_if_result, stop_after_attempt

def is_empty(result) -> bool:
    return not result

@retry(stop=stop_after_attempt(5), retry=retry_if_result(is_empty))
def list_users() -> list[str]:
    ...
```

出力例 (examples/05_retry_if_result.py) :

```
attempt #1: got []
attempt #2: got []
attempt #3: got ['alice', 'bob']
final result: ['alice', 'bob']
```

`retry=` はデフォルト条件を置き換える点に注意したい。上の例は戻り値だけを見ているので、例外は再試行対象ではない。例外と戻り値の両方を扱うなら `retry_if_exception_type(...)` | `retry_if_result(...)` のように | で複数条件を OR 結合する。

■最後まで空だったらどうなるか。 `retry_if_result` で停止条件に達した場合も、デフォルトでは `RetryError` が送出される。最後の値をそのまま返したい API では、`retry_error_callback` を使って最後の試行結果を返す設計もできる。

```
def return_last_result(retry_state):
    return retry_state.outcome.result()

@retry(
    stop=stop_after_attempt(3),
    retry=retry_if_result(is_empty),
    retry_error_callback=return_last_result,
)
def list_users_or_empty() -> list[str]:
    ...
```

8 例 6: ロギング — `before_log` / `after_log` / `before_sleep_log`

本番運用では「いつ・誰が・何回・何秒待って再試行したか」をログに残したい。Tenacity は標準 logging とそのまま結線できるヘルパを提供している。

```

import logging
from tenacity import (
    retry, stop_after_attempt, wait_fixed,
    before_log, after_log, before_sleep_log,
)
logger = logging.getLogger("retry-demo")

@retry(
    stop=stop_after_attempt(3),
    wait=wait_fixed(0.05),
    before=before_log(logger, logging.INFO),
    after=after_log(logger, logging.INFO),
    before_sleep=before_sleep_log(logger, logging.WARNING),
)
def flaky() -> None:
    raise RuntimeError("transient")

```

examples/06_logging_callbacks.py の出力 (抜粋) :

```

INFO Starting call to '__main__.flaky', this is the 1st time calling it.
INFO Finished call to '__main__.flaky' after 9.71e-05(s), this was the 1st time calling
it.
WARNING Retrying __main__.flaky in 0.05 seconds as it raised RuntimeError: transient.
INFO Starting call to '__main__.flaky', this is the 2nd time calling it.
...

```

凝ったことをしたいときは `before=`, `after=`, `before_sleep=` に自前のコールバックを直接渡してもよい。コールバックは `retry_state` オブジェクトを 1 つ受け取り、`retry_state.attempt_number`, `retry_state.outcome`, `retry_state.next_action.sleep`, `retry_state.seconds_since_start` など豊富な情報にアクセスできる。

9 例 7: 関数を作りたくないとき — Retrying コンテキストマネージャ

その場限りのコードや、デコレータを付けにくい外部関数の呼び出しをラップしたい場合は、Retrying を for ループで回し `with attempt:` ブロックの中で本体を書ける。

```

from tenacity import Retrying, stop_after_attempt, wait_fixed

inputs = iter(["oops", "still-bad", "42"])
try:
    for attempt in Retrying(
        stop=stop_after_attempt(5),
        wait=wait_fixed(0.05),
        reraise=True,
    ):
        with attempt:
            value = int(next(inputs))

```

```
print(f"parsed value = {value}")
except ValueError as e:
    print(f"never managed to parse the input: {e}")
```

`reraise=True` を付けると、上限到達時に `RetryError` ではなく最後に発生した例外そのものが送られる。このため上の例では、失敗し続けた場合に捕まえるべきなのは `RetryError` ではなく `ValueError` である。呼び出し元の `except` 節を変えずに済むので便利だ。非同期版は `AsyncRetrying` で、`async for attempt in AsyncRetrying(...):` と書く。

10 例 8: 非同期関数 (`async def`) もそのまま

`@retry` は `async def` で定義された関数にもそのまま付けられる。Tenacity は対象がコルーチンであることを検出し、内部で `AsyncRetrying` を選び、待機にも `asyncio.sleep` 相当を使う。イベントループを止めない。

```
import asyncio
from tenacity import retry, stop_after_attempt, wait_fixed

@retry(stop=stop_after_attempt(4), wait=wait_fixed(0.05))
async def flaky_fetch() -> str:
    ...

asyncio.run(flaky_fetch())
```

Trio や Tornado のコルーチンも同様にサポートされている。ただし「同期的に `time.sleep` で待つ」と「`await asyncio.sleep` で待つ」は意味が違うので、非同期コードの中で誤って同期版の関数を再試行ラップしないよう注意したい。

11 例 9: 統計情報と `retry_with`

`@retry` で装飾された関数には、ちょっとしたメタ機能が自動で生える。

- `f.statistics`: 直近の呼び出しに関する統計（試行回数、開始時刻、累積遅延など）。公式ドキュメントでは `f.retry.statistics` から読む形も紹介されており、どちらも同じ情報を指す
- `f.retry_with(**overrides)`: 同じ関数を別の再試行設定で呼び直す高階関数

```
from tenacity import retry, stop_after_attempt, wait_fixed

@retry(stop=stop_after_attempt(3), wait=wait_fixed(0.05))
def flaky() -> str: ...

flaky()
print(flaky.statistics)
# {'start_time': ..., 'attempt_number': 3, 'idle_for': 0.1, 'delay_since_first_attempt': 0.05}
```

```
# 1 回しか試さない別バージョンに差し替えて呼び出す
flaky.retry_with(stop=stop_after_attempt(1))()
```

`retry_with` は「テストでは即座に失敗させたい」「呼び出し側がポリシーを動的に変えたい」といった場面で重宝する (`examples/09_statistics_and_retry_with.py` 参照)。

12 例 10: データ分析・統計・シミュレーションでの応用

データ分析や統計計算では、Tenacity を推定アルゴリズムそのものに使うというより、**外部環境に触れる壊れやすい境界**に使うのが実践的である。経済学・計算経済学では、次のような事例が考えられる。

- **マクロ時系列 API からのデータ取得:** FRED, World Bank, e-Stat などから GDP、CPI、政策金利、失業率を取得する。タイムアウト、レートリミット、HTTP 5xx だけを再試行する。
- **モンテカルロ実験の反復実行:** OLS、IV、GMM、パネル推定などの有限標本性質を調べる。各 `replication_id` から seed を決め、失敗した反復だけ同じ seed で再実行する。
- **構造推定・計算経済モデルの分散実行:** SMM/MSM、動学離散選択、DSGE/HANK、エージェントベースモデルなどで、各パラメータ候補や各反復をワーカーに投げる。キュー、ワーカー起動、共有ストレージの一時失敗を再試行する。
- **大規模データ・文書の取得と保存:** EDINET、有価証券報告書、企業財務データ、POS データ、取引所データなどを取得・保存する。企業 ID、年度、文書 ID をキーにすれば、同じ対象の再取得としてべき等に扱いやすい。
- **均衡計算・数値解法の実行管理:** 一般均衡モデル、価値関数反復、固定点計算などで、ワーカー障害や一時的な I/O 失敗を吸収する。ただし数値的不収束そのものは隠さず、初期値、damping、許容誤差を変える場合は別の試行条件として記録する。

重要なのは、**統計的に同じ対象を再実行すること**である。乱数を使うシミュレーションなら、反復番号ごとに seed を固定し、再試行しても同じ `replication_id` を計算する。失敗したから別の seed に変える、途中まで進んだ副作用をそのまま再実行する、といった設計は推定結果や監査可能性を歪める。

`examples/11_economics_monte_carlo_retry.py` は、AR(1) 過程

$$y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$$

をシミュレーションし、OLS で `rho` を推定する小さなモンテカルロ実験である。分散実行中のワーカー起動失敗を模擬し、失敗した反復だけ同じ seed で再試行する。

```
def replication_seed(replication_id: int) -> int:
    return BASE_SEED + replication_id

@retry(
    stop=stop_after_attempt(4),
    wait=wait_exponential_jitter(initial=0.01, max=0.05, jitter=0.01),
    retry=retry_if_exception_type(TransientWorkerError),
)
```

```

def run_replication(replication_id: int) -> ReplicationResult:
    attempt = attempts_by_replication.get(replication_id, 0) + 1
    attempts_by_replication[replication_id] = attempt

    seed = replication_seed(replication_id)
    if attempt <= planned_transient_failures(replication_id):
        raise TransientWorkerError("worker not ready")

    series = simulate_ar1(seed, TRUE_RHO, SAMPLE_SIZE, BURN_IN)
    rho_hat = estimate_ar1_ols(series)
    return ReplicationResult(replication_id, seed, rho_hat)

```

実行結果:

```

replication 01: seed=20260504, rho_hat= 0.880, attempts=1
replication 02: seed=20260505, rho_hat= 0.846, attempts=1
replication 03: seed=20260506, rho_hat= 0.766, attempts=2
replication 04: seed=20260507, rho_hat= 0.701, attempts=1
replication 05: seed=20260508, rho_hat= 0.794, attempts=1
replication 06: seed=20260509, rho_hat= 0.789, attempts=3
replication 07: seed=20260510, rho_hat= 0.765, attempts=1
replication 08: seed=20260511, rho_hat= 0.810, attempts=1
replication 09: seed=20260512, rho_hat= 0.828, attempts=2
replication 10: seed=20260513, rho_hat= 0.680, attempts=1
replication 11: seed=20260514, rho_hat= 0.681, attempts=1
replication 12: seed=20260515, rho_hat= 0.845, attempts=2

```

summary

```

true rho:      0.80
mean rho_hat:  0.782
bias:          -0.018
sd rho_hat:    0.064
total retries: 5
max attempts:  3
seed check:    stable across retries

```

推定値だけでなく total retries や max attempts も一緒に残しておく、後から「この分析結果は依存先の不安定さにどれくらい影響されていたか」を確認できる。研究用スクリプトでも本番パイプラインでも、再試行は便利なだけでなく、観測して記録すべき実行メタデータである。

13 設計上の心得

再試行はべき等な操作にだけ適用する

「同じリクエストを何度送っても同じ結果」になる操作（GET, 冪等な PUT, 検索など）にだけ再試行を許すべきである。決済の POST のように 1 回だけ実行されるべき副作用には、サーバ側で重複検知（idempotency key）を持たせるか、あるいは再試行を諦めるのが原則。

上限を必ず設ける

`stop_after_attempt` か `stop_after_delay` (あるいはその OR) を必ず付ける。さもないと依存先の障害が自分のサービスに無限ループとして波及する。

指数バックオフ+ジッター

複数のクライアントが同時に再試行を始めると、依存先がさらに過負荷になる `thundering herd` を引き起こす。固定待ちだけでそろって再試行するより、`wait_exponential_jitter` や `wait_random_exponential` のように指数バックオフと乱数を組み合わせる戦略を選ぶ。

再試行に値する失敗だけ再試行する

`ValueError` や `KeyError` のようなプログラミングバグを再試行しても直らない。ネットワーク系・タイムアウト系・サーバ 5xx 系 / レートリミットの 429 系など、**時間が解決し得る失敗**だけを `retry_if_exception_type` で絞り込む。

ログを必ず残す

本番では `before_sleep_log` を使って `WARN` レベルで各再試行を残しておく、後で「ある期間に再試行が急増した」という観測ができる。再試行は障害の早期サインである。

乱数を使う分析では seed を固定する

シミュレーション、ブートストラップ、MCMC のように乱数を使う処理では、再試行によって別の乱数列を引かないようにする。反復番号、チェーン番号、データ分割 ID などから `seed` を決め、同じ仕事を同じ条件で再実行できるようにしておく。

14 まとめ

Tenacity は次の 3 つの関心事を直交的に分離して書ける点が美しい。

1. いつ止めるか — `stop=...`
2. どれくらい待つか — `wait=...`
3. 何を再試行と見なすか — `retry=...`

これに `before/after/before_sleep` の 3 つのフックでロギングや副作用を足せば、ほとんどの実用ケースは宣言的に書ける。本チュートリアルでカバーしきれなかった話題 (独自 `wait/stop` 関数、`wait_chain`、`wait_combine`、`retry_unless_exception_type`、`tornado/trio` 連携、テストでの時間の凍結など) は、公式ドキュメント^{*4} を参照されたい。

^{*4} <https://tenacity.readthedocs.io/en/latest/>

付録 A 付録: サンプル一覧

- `examples/01_basic_retry.py`: 最小の `@retry`
- `examples/02_stop_after_attempt.py`: 試行回数の上限と `RetryError`
- `examples/03_wait_strategies.py`: 固定／乱数／指数バックオフ+ジッター
- `examples/04_retry_if_exception_type.py`: 例外型でフィルタ
- `examples/05_retry_if_result.py`: 戻り値で判定
- `examples/06_logging_callbacks.py`: `before_log` / `after_log` / `before_sleep_log`
- `examples/07_retrying_context_manager.py`: `Retrying` とコンテキストマネージャ
- `examples/08_async_retry.py`: `async def` への適用
- `examples/09_statistics_and_retry_with.py`: 統計情報と `retry_with`
- `examples/10_data_analysis_simulation.py`: データ分析・シミュレーションでの応用
- `examples/11_economics_monte_carlo_retry.py`: 経済学のモンテカルロ実験を `seed` 固定で再試行

全サンプルは次の 1 行で順番に実行できる。

```
$ for f in examples/*.py; do echo "=====$f===="; uv run "$f"; done
```